

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز ۳

مہمان مدیر
ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

مدیر
ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

شعبہ اردو
جے پرکاش یونیورسٹی
چھپرہ (بھارت)

اردو اسٹڈیز ۳

URDU STUDIES 3

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES 3

Guest Editor
Dr. Mehr Afshan Farooqi

Editor
Dr. Arshad Masood Hashmi

Department of Urdu
Jai Prakash University
Chhapra (India)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اُردو اسٹڈیز

شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

یو جی سی سے منظور شدہ

سرپرست

پروفیسر (ڈاکٹر) فاروق علی

شیخ الجامعہ، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

مہمان مدیر

ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ

مدیر اعلیٰ

ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

نائب مدیر

ڈاکٹر مظہر کبریا

ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ

ارشد مسعود ہاشمی نے شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ (بھارت) کے لیے شائع کیا۔

اردواسٹڈیز

مجلس ادارتی مشاورت

- پروفیسر (ڈاکٹر) مرسیا ہرمینسن: ڈائریکٹر، اسلامک ورلڈ اسٹڈیز، و
پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن: سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ
اسلامیہ، نئی دہلی؛ سابق مشیر خاص، ریختہ فاؤنڈیشن۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) ایگنیٹسکا کشکیوچ فریس: صدر، شعبہ جنوب و
جنوب مشرقی ایشیا، انسٹی ٹیوٹ آف دی مڈل ایسٹ اینڈ فار ایسٹ، استاد، انٹرنیشنل اینڈ پالیٹیکل
اسٹڈیز، جیکیلونین یونیورسٹی، کراکو، پولینڈ۔
- ڈاکٹر مہر افشان فاروقی: شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ۔
- پروفیسر (ڈاکٹر) صوفیہ یوسف: ڈین، کلیہ السنہ، نیشنل یونیورسٹی آف
موڈرن لینگویجز، اسلام آباد، پاکستان۔
- زہرہ مہدی: پی ایچ ڈی اسکالر، شعبہ دینیات، کولمبیا یونیورسٹی، نیویارک، امریکہ؛ و
ماہر تحلیل نفسی نفسیاتی معالج، نئی دہلی۔

اردو اسٹڈیز ۳

ہمارے مقالہ نگار

اردو

سابق پروفیسر، شعبہ انگریزی، کولمبیا یونیورسٹی، واشنگٹن، امریکہ	پروفیسر (ڈاکٹر) ستیہ پال آنند
سابق پروفیسر و صدر، شعبہ انگریزی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، و سابق مشیر خاص، ریجنل فاؤنڈیشن	پروفیسر (ڈاکٹر) انیس الرحمن
پروفیسر، شعبہ اردو، انسٹی ٹیوٹ آف اردو لٹریچر اینڈ لٹریچر، پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج، لاہور، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) ناصر عباس نیر
ڈین، کلیہ زبان و ادب، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آباد، پاکستان	پروفیسر (ڈاکٹر) نجیہ عارف
ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ اردو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی، بھارت	ڈاکٹر سرور الہدی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، آسام یونیورسٹی، بھارت	ڈاکٹر جاوید رحمانی
اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو، پی این کالج (جے پرکاش یونیورسٹی)، پراسا، سارن، بھارت	ڈاکٹر رغبت شمیم ملک
ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت	سید نصیر حسین خان خیال (مرحوم)

انگریزی

- پروفیسر (ڈاکٹر) ماریسا ہر مینسن
 پروفیسر وڈائز کٹر، اسلا مک ورلڈ اسٹڈیز، پروفیسر، شعبہ دینیات، لویولا
 یونیورسٹی، شکاگو، امریکہ
- ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی
 ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت،
 یونیورسٹی آف ورجینیا، ورجینیا، امریکہ
- ڈاکٹر فاطمہ رضوی
 ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی و جدید یورپی زبانیں، لکھنؤ
 یونیورسٹی، لکھنؤ، بھارت
- ڈاکٹر حارث قدیر
 اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ انگریزی، دلی یونیورسٹی، دلی، بھارت
- ڈاکٹر امت جُلکا
 پوسٹ ڈاکٹورل فیلو، ایشیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، نیشنل یونیورسٹی آف
 سنگاپور، سنگاپور
- ڈاکٹر روزی لیویلین جونس
 معروف مورخ و ادیب، لندن، انگلینڈ
- وین کرشنا
 ڈاکٹورل سٹوڈنٹ، شعبہ تاریخ، کیلیفورنیا یونیورسٹی، لوس اینجلس،
 کیلیفورنیا، امریکہ
- صدیقہ فاطمہ
 ایم اے (۲۰۲۱)، دی انگلش اینڈ فورن لینگویج یونیورسٹی، حیدرآباد،
 بھارت
- خان بہادر سید ضمیر الدین
 ازمنہ رفتہ کے ادیب، عظیم آباد (پٹنہ)، بھارت
 احمد (مرحوم)

ہم مرتبہ نظر ثانی شدہ ذولسانی تحقیقی جریدہ

اردو اسٹڈیز (۳) ۲۰۲۱

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

Approved by UGC-CARE

مہمان مدیر: ڈاکٹر مہر افشاں فاروقی

استاد، شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت، یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ۔

www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks

مدیر اعلیٰ: ڈاکٹر ارشد مسعود ہاشمی

پروفیسر و صدر شعبہ اردو، جے پرکاش یونیورسٹی، چھپرہ۔ ۸۴۱۳۰۱ (بھارت)

E-mail: hashmiam68@gmail.com

www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks

www.arshadhashmi.academia.edu

www.jpurdu.wordpress.com

سال اشاعت : ۲۰۲۱

صفحات : ۱۲۱ (اردو)

۱۴۷ (انگریزی)

قیمت : ۴۰۰ روپے (Rs. 400/-)

طباعت : پرنٹ اینڈ کارڈ، مظفر پور

اردو اسٹڈیز میں شامل تحریریں تحقیقی ارتقیدی نوعیت کی ہیں۔ ادارہ کا ان سے متفق ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو کا خیال رکھا گیا ہے کہ ہمارے قومی مفاد سے کسی بھی تحریک کوئی تضاد نہ ہو۔ اس کے باوجود اگر ایسا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ قلم کاروں کی جوابدہی ہوگی۔

The articles included in Urdu Studies are of research/critical nature. It is not necessary for the Editorial Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

فہرست

9	مہر افشاں فاروقی	اداریہ
اردو مقالات		
13	ستتیبہ پال آنند	مشفق خواجہ مرحوم کے ساتھ ایک دن
22	انیس الرحمن	ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر
35	سرور الہدی	غالب: کلیم الدین احمد اور شمس الرحمن فاروقی
55	ناصر عباس نیر	کی نظر میں
76	جاوید رحمانی	استعارہ، حقیقت سازی اور معنی کی گردش
84	نجیبہ عارف	عرفان صدیقی کی استعارہ سازی
		خواجہ حیدر علی آتش اور ان کے لکھنوی شاگرد: نجیبہ عارف
		ایک غیر مطبوعہ قلمی نسخے کا منتخب متن مع حواشی و تعلیقات
ترجمہ		
104	مترجم: رغبت شمیم ملک	مارکس، اینگلس اور تنقید (ٹیری اینگلٹن)
دستاویز		
117	سید نصیر حسین خان خیال	مکتوب بنام سید حیدر حسین

انگریزی مقالات

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khwaja Hasan Nizami's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryadi	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones	64
Mapping Linguistic Diffusion in 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Channder's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
Translations	Haris Qadeer	106
That one ('Who' by Balraj Menra) But law is an honourable profession ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
Gholam 'Ali Rasikh	Saiyid Zamiruddin Ahmad(Late)	133

اداریہ

عصر حاضر کی علمی پیش رفتوں سے وابستہ عالمی اشتراک باہمی میں وسعت کی گونا گوں کیفیات نے اسے اپنی تمام تر جدید کاریوں کی وجہ سے ایسے امکانات فراہم کر دیے ہیں جن کا آج سے ایک دہائی قبل تک تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ڈیجیٹل رسائی کے سبب تحصیل علم ہی نہیں، اس کے درک و اخذ میں بھی انقلاب برپا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مطبوعات کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ کتابوں، جرائد، رسائل وغیرہ کی اشاعتیں آج متنوع صورتوں میں ہو رہی ہیں۔ اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے یہ کتب و جرائد برقی اشاعتوں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان سے قاری کا جو رشتہ قائم رہتا ہے وہ ڈیجیٹل اشاعتوں کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔

عالمی طور پر اردو زبان و ادب اور تہذیب کے مطالعات نے پچھلے پچاس سالوں میں ایک علمی شعبے کے طور پر اپنی منفرد شناخت قائم کر لی ہے۔ حالانکہ برصغیر کی دانش گاہوں میں اردو کے شعبے سکڑتے جا رہے ہیں، بین الاقوامی صورت حال یہ ہے کہ ایک مخصوص ثقافت کی زبان ہونے کی حیثیت سے اس میں دلچسپیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہمارے درمیان معاصرہ کا لرز کی ایسی نسل موجود ہے جس کی تحقیق و تنقید میں اردو کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ خود اس کی زبان انگریزی ہے۔ اس ضمن میں یہ بھی قابل توجہ ہے کہ اردو کے ادبی کارناموں کے انگریزی ترجموں کو بین الاقوامی ناشرین سے بھی بہت فروغ ملا ہے۔

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

ہم ذولسانی، بلکہ کثیر لسانی عہد میں جی رہے ہیں۔ اردو مطالعات سے تعلق رکھنے والی معیاری اسکا لرشپ کو یکجا کرنے کے لحاظ سے موجودہ جریدے کا ذولسانی فارمیٹ اسے محققین اور قارئین کی ایک وسیع دنیا تک پہنچانے میں معاون ہوا ہے۔ پیش نظر شمارے میں مواد و مشتملات کے اعتبار سے اردو اور انگریزی میں متوازن حصے موجود ہیں۔

اردو میں شامل کیے گئے مقالات و مضامین کی ابتداء، اردو کے بزرگ ترین اسکا لرز میں سے ایک، ڈاکٹر ستیہ پال آنند کی تحریر سے ہوتی ہے۔ پروفیسر آنند نے ڈاکٹر مشفق خواجہ کے ساتھ ایک ملاقات کی یاد تازہ کی ہے۔ ان کے مضمون میں روزنامہ اور سفر نامہ کی روایتیں اپنائی گئی ہیں۔ دونوں ہی اصناف اردو میں کافی مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غالب کی لسانی اور فکری پیچیدگیوں سے لے کر عرفان صدیقی تک کی شاعری میں استعارے کی تنقیدی اہمیت پر فکر انگیز مضامین کی ایک کہکشاں موجود ہے۔ ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا مضمون غالب کے سلسلے میں دو عظیم دانشوروں کی آرا کے تقابلی نظریہ پر مبنی ہے۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نے غالب کے تخلیقی مزاج کا مطالعہ ان کے ہم عصر مرزا فریح سودا کی روشنی میں کیا تھا۔ کلیم الدین احمد کا خیال تھا کہ شاعر کی عظمت اس کے جذبات اور خیالات کو یکجا کرنے کی اس کی صلاحیت میں پنہاں ہوتی ہے۔ وہ غالب کی شاعری میں روانی کی کمی کے شاک کی تھے۔ ان کا یہ بھی تصور تھا کہ غالب کے یہاں میر کی سی جذبات کی گہرائی نہیں ہے۔ وہیں، غالب سے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا مطالعہ صرف متنی تجزیہ تک محدود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر سرور الہدیٰ کا استدلال ہے کہ فاروقی غالب سے متعلق چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر بھی نظر رکھا کرتے تھے، مثلاً غالب کے استاد عبدالصمد سے وابستہ تنازعے۔ فاروقی نے غالب کے تجسس اور بے چینی کو عصر غالب کی ہنگامی صورت حال اور ضرورتوں کے پس منظر میں بھی دیکھا ہے۔ سرور الہدیٰ نے واضح کیا ہے فاروقی کا تنقیدی طریقہ کار کیونکر صرف متنی تجزیے تک ہی محدود نہیں تھا۔

ڈاکٹر نجیہ عارف کا علمی مضمون ہمیں ایک ایسے غیر مطبوعہ مخطوطہ سے متعارف کرواتا ہے جسے انھوں نے اوکسفرڈ کی بوڈلین لائبریری سے دریافت کیا تھا۔ یہ مخطوطہ انیسویں صدی کے اواخر کے معروف شاعر عبدالغفور نساخ کا مرتب کردہ تذکرہ ہے۔ نساخ کا یہ تذکرہ لکھنؤ کے خواجہ حیدر علی آتش کے کئی شاگردوں کے کوائف بیان کرتا ہے۔

ڈاکٹر ناصر عباس نیر نے اپنے فکر انگیز، علمی مقالے میں معنی کی تخلیق میں استعارے کے کردار پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے معاصر شاعروں کے یہاں استعارے کے استعمال کا کلاسیکی

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

شاعروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ نکتہ پیش کیا ہے کہ استعارہ بالآخر زبان میں سما جاتا ہے۔ جدیدیت پسند استعارے کا استعمال اپنے باطن میں دیکھنے اور اپنی انفرادی ذات کی جدوجہد کو پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں جبکہ کلاسیکی ماہرین کے یہاں استعارے کو مابعد الطبیعیاتی تجرید کے لیے استعمال کیے جانے کی روایتیں ملتی ہیں۔

پروفیسر انیس الرٹمن کا مضمون 'ہندوستانی ادب: تصور اور تناظر' اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ اس میں ان پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہندوستانی ادب کی مجموعی شناخت قائم کرنے میں سدراہ ہیں۔ انھوں نے ہندوستانی ادب کو پڑھنے اور اس کی اثر پذیری کی نئی صورتوں کی جانب بھی اشارے کیے ہیں۔

جریدے میں انگریزی مضامین کا ایک حقیقی گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی 'کرشنا ہتی' کے مطالعہ پر مبنی پروفیسر ماریسا ہرمنسن کا مقالہ اس حصے کی اہم ترین تحریر ہے۔ چشتیہ سلسلہ کے صوتی خواجہ حسن نظامی اردو نثر کے سرخیل تھے۔ سوانح عمری، خود نوشت، اور روزنامہ نویسی ایسی بعض اصناف ہیں جن میں ان کا اختراعی نثری انداز اپنے جلوے بکھیرتا نظر آتا ہے۔ پروفیسر ہرمنسن کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق خواجہ نظامی کی کرشنا ہتی دراصل برصغیر کے مشترکہ ہندو مسلم ثقافت کی ہم زمستی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس مقالے کا سب سے اہم وہ پہلو ہے جس میں رادھا اور کرشن کی محبت کے مابعد الطبیعیاتی رموز کی روشنی میں بانسری کو صوفیانہ تشبیہ سے ہم بست کرتے ہوئے قرأت کی نئی صورت وضع کی گئی ہے۔

ڈاکٹر فاطمہ رضوی صنفی مطالعات کے مختلف ابعاد پر گہری نظر رکھتی ہیں اور ان موضوعات پر تندی سے باقاعدہ طور پر کام بھی کر رہی ہیں۔ اردو جرائد اور اردو صحافت میں خواتین کی خدمات کے سلسلے میں ان کی تحریر اعلیٰ تحقیقی معیار کی حامل ہے۔ ڈاکٹر روزی لیوین جونس نے ڈاکٹر فاخر حسین کی شخصیت اور اردو میں ان کے مطلوبہ تراجم کی اہمیت واضح کی ہے۔ لکھنؤ سے متعلق کچھ پروکلیٹس میں دونوں رفیق کار بھی رہ چکے تھے اس لیے ڈاکٹر فاخر حسین کے سلسلے میں ڈاکٹر روزی کی پیش کردہ یادداشتیں اہمیت رکھتی ہیں۔ پیشے سے نفسیاتی معالج ہونے کے باوجود حسین نے عالمی تنقیدی مباحث سے جڑے چند بہترین مضامین کا براہ راست انگریزی، اطالوی، المانی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر کی کتاب 'گدشہ لکھنؤ' کا ان کا ترجمہ آج بھی ایک حوالے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وچن کرشنا کے مضمون، ۱۹۳۰ء کی دہائی میں لسانی انتشار کی نقشہ سازی: سلیمان ندوی اور ہندوستانی، میں اردو-ہندی-ہندوستانی کے پیچیدہ

اردو اسٹڈیز شمارہ ۳ سال ۲۰۲۱

تصوراتی تناظر میں نئی زمینوں کی تلاش کی سعی کی گئی ہے۔ کرشن چندر کے کلاسیکی ڈرامہ 'دروازے کھول دو' کا تجزیہ کرتے ہوئے صدیقہ فاطمہ نے اپنے مضمون میں کرشن چندر کی شاندار تخلیقی ذہانت کی نئی پر تیں اجاگر کی ہیں۔ زبان کے استحکام اور اس کی ترقی کے ساتھ ہی اسے پرکشش اور جاندار بنائے رکھنے کے لیے ترجمہ کاری کا عمل بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر حارث قدیر نے بلراج مین را کے مشہور مختصر افسانے کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر امیت جلاکا کے ذریعہ عظیم بیگ چغتائی کے افسانہ 'وکالت' کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ خاکسار نے دیوان غالب کے پہلے شعر سے وابستہ شرحیات و مباحث کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ اس شمارے کے اپنے تمام معاونین کا شکریہ مجھ پہ واجب ہے جنہوں نے مقالوں کی طلبی کے لیے اعلان کا مثبت جواب دیتے ہوئے اسے اپنی تحریروں سے مزین کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں پروفیسر ارشد مسعود ہاشمی کی بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ادارت کے لیے مدعو کیا۔ یہ ہر لحاظ سے بہت ہی سود مند تجربہ رہا۔ ادارتی عمل میں تعاون کے لیے میں پروفیسر ہاشمی کے صبر و تحمل، توانائی اور تندہی کی معترف ہوں۔

ہمیں امید ہے کہ یہ شمارہ آپ کو پسند آئے گا۔ میری نیک خواہشات اس جریدے کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس کی اشاعت جاری رہے گی۔ ہمیں آپ کے رد عمل کا انتظار ہے گا۔

مہر افشاں فاروقی

شعبہ مشرق وسطیٰ و جنوب ایشیائی زبان و ثقافت

یونیورسٹی آف ورجینیا

ورجینیا، امریکہ

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES

(3) 2021

Approved by UGC-CARE

Patron

PROFESSOR (DR.) FARUQE ALI

Hon'ble Vice-Chancellor
Jai Prakash University, Chapra (India)

Guest Editor

DR. MEHR AFSHAN FAROOQI

Associate Professor
Department of Middle Eastern
& South Asian Languages & Cultures
University of Virginia, Charlottesville, VA 22904

Chief Editor

DR. ARSHAD MASOOD HASHMI

Professor & Head, Department of Urdu
Jai Prakash University, Chapra (India)

Assistant Editor

DR. MAZHAR KIBRIYA

Associate Professor, Department of Urdu
Jai Prakash University, Chapra (India)

Issue 3rd 2021

Published by

Arshad Masood Hashmi for the Department of Urdu,
Jai Prakash University, Chapra (India)

URDU STUDEIS

The Editorial Advisory Board

Prof. (Dr.) Marcia Hermansen	Professor & Director, Islamic World Studies, Theology Department, Loyola University Chicago, Chicago, Illinois, United States
Prof. (Dr.) Anisur Rehman	Former Professor & Head, Department of English, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India; Former Senior Advisor, Rekhta Foundation
Dr. Mehr Afshan Farooqi	Department of Middle Eastern & South Asian Languages & Cultures, University of Virginia Charlottesville, Virginia, United States of America
Prof. (Dr.) Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś	Head of the Department of South and South-East Asia, Institute of the Middle and Far East, Faculty of International and Political Studies, Jagiellonian University in Kraków, Kraków, Poland
Prof. (Dr.) Soofia Yousuf	Dean, Faculty of Languages, National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan
Zehra Mehdi	PhD candidate, Department of Religion, Columbia University, New York, United States of America; Psychoanalytic Psychotherapist, New Delhi, India

Contributors

English Section:

Prof. (Dr.) Marcia Hermansen, Professor & Director, Islamic World Studies; Professor, Theology Department, Loyola University, Chicago, United States

Dr. Mehr Afshan Farooqi, Associate Professor, Department of Middle Eastern & South Asian Languages & Cultures, University of Virginia, Charlottesville, VA, United States

Dr. Fatima Rizvi, Associate Professor, Department of English and Modern European Languages, Lucknow University, Lucknow, India

Dr. Haris Qadeer, Assistant Professor, Department of English, university of Delhi, Delhi, India

Dr. Amit Julka, Postdoctoral Fellow, Asia Research Institute, National University of Singapore, Singapore

Dr. Rosie Llewellyn-Jones, MBE, Historian and Author, London, the United Kingdom

Vipin Krishna, Doctoral student, Department of History, University of California, Los Angeles, California, United States

Siddiqua Fatima, MA Comparative Literature '21, The English and Foreign Languages University, Hyderabad, India

Khan Bahadur Saiyid Zamiruddin Ahmad (Late), Azimabad, Patna, India

Urdu Section:

Prof. (Dr.) Satya Pal Anand, Former Professor of English, University of the District of Columbia, Washington DC

Prof. (Dr.) Anisur Rahman, Former Professor & Chairman, Department of English, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India

Prof. (Dr.) Nasir Abbas Nayyar, Professor in Urdu, Institute of Urdu Language and Literature, Punjab University Oriental College, Lahore Pakistan

Prof. (Dr.) Najeeba Arif, Dean, Faculty of Languages and Literature, International Islamic University, Islamabad.

Dr. Sarwarul Hoda, Associate Professor in Urdu, Jamia Millia Islamia, New Delhi, India

Dr. Jawaid Rahmani, Assistant Professor in Urdu, Rabindranath Tagore School of Indian Language & Cultural Studies, Assam University, Silchar, Assam, India

Dr. Raghbat Shamim Malik (tr.), Assistant Professor, Department of Urdu, P. N. College (a Constituent unit of Jai Prakash University), Parsa, Saran, India

Syed Naseer Husain Khan Khayal (Late), Azimabad, Patna, India

Peer-Reviewed Bilingual Research Journal

URDU STUDIES (3) 2021

(Approved by UGC-CARE)

Guest Editor: Dr. Mehr Afshan Farooqi

Associate Professor

Department of Middle Eastern
& South Asian Languages & Cultures

University of Virginia, Charlottesville, VA 22904

<https://www.rekhta.org/authors/mehr-afshan-farooqi/ebooks>

Chief Editor: Dr. Arshad Masood Hashmi

Professor & Head, Department of Urdu

Jai Prakash University, Chapra, India

Email: hashmiam68@gmail.com

www.arshadhashmi.academia.edu

<https://www.rekhta.org/authors/arshad-masood-hashmi/ebooks>

Online Edition: www.jpurdu.wordpress.com

Volume:	3
Year:	2021
Pages:	121 (Urdu) 147 (English)
Price:	Rs. 400/-

Printed and published by Arshad Masood Hashmi for the Department of Urdu, Jai Prakash University, Chapra (India). Printed at Print n Card, Muzaffarpur

The articles included in Urdu Studies are of research / critical nature. It is not necessary for the Editorial Advisory Board to agree with them. Utmost care has been taken to ensure that they do not conflict with our national interest. Despite this precaution, if such an aspect is observed, the authors will be solely responsible for it.

Contents

(English Section)

Editorial	Mehr Afshan Farooqi	7
Khawāja Hasan Nizāmi's 'Krishna-Biti'	Marcia Hermansen	11
A Ghazal and its Parts: A Closer Look at Ghalib's Naqsh Faryādī	Mehr Afshan Farooqi	26
Women and Urdu Periodical Literature/ Urdu Journalism (1900-1950)	Fatima Rizvi	43
Dr. Fakhir Hussain: Some Reflections	Rosie Llewellyn-Jones, MBE	64
Mapping Linguistic Diffusion in the 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani	Vipin Krishna	71
Encounters with Difference in Krishan Chander's play <i>Darwaze Khol Do</i>	Siddiqua Fatima	94
<i>Translations</i>		
That one ('Who' by Balraj Menra)	Haris Qadeer	106
But law is an honourable profession... ('Wakalat' by Azeem Beg Chughtai)	Amit Julka	114
<i>Dastavez</i>		
Gholam 'Ali Rāsikh	Khan Bahadur Saiyid Zamiruddin Ahmad (Late)	133

EDITORIAL

We live in a highly literate world. Communication technology has opened possibilities of interaction that were unimaginable even a decade ago. Digital access has revolutionized reception of knowledge. Nonetheless, print in the form of books, journals, magazines etc. has managed to hang on in this race for several reasons—it is tangible, it is qualitative, and thus it literally carries more weight than online publications.

In the last fifty years, the complexion of Urdu Studies as an academic discipline has changed remarkably. In the subcontinent, Urdu departments at universities have shrunk but interest in Urdu as the language of culture has grown. There is a generation of scholars who work in Urdu, or whose research area is Urdu but who write in English. Translation of Urdu literary works into English has received a much-needed boost from publishers. Bilingualism is the order of the day. The present journal's bilingual format brings together a range of

scholarship belonging to the Urdu sphere. The Urdu and English sections balance one another in content. I will introduce the Urdu section first.

The Urdu opens with one of Urdu's senior most scholars, Dr Satyapal Anand, who reminisces a visit with Dr Mushfiq Khwaja. His essay invokes the tradition of *roznamachah* and *safarnamah*. Both genres became popular in Urdu. Then we have a cluster of thoughtful articles on the critical importance of metaphor in poetry ranging from the complexities of Ghalib to Irfan Siddiqui. Dr Sarvarul Hoda's article gives us a comparative view of two great scholars' opinions on Ghalib. Kalimuddin Ahmad's estimation of Ghalib's genius examines the poet's creative temperament with that of his contemporary, Mirza Rafi Sauda. According to Kalimuddin Ahmad, a poet's greatness lies in his ability to bring emotions and ideas together. But Ghalib's poetry is lacking in flow; nor does it have Mir's depth of emotion. Shamsur Rahman Faruqi's pathbreaking study of Ghalib is not limited to a textual analysis. Hoda argues that Faruqi was concerned with such small details as the controversy around Abdus Samad, Ghalib's putative tutor. Faruqi also attributes Ghalib's curiosity and restlessness to the exigencies of the times in which the poet lived and wrote. Dr Sarvarul Hoda shows how Faruqi's critical method was not limited to reified textual analysis.

Dr Najiba Arif's scholarly essay introduces us to an unpublished manuscript that she discovered at the Bodleian Library in Oxford. The manuscript is a *tazkirah* compiled by Abdul Ghafoor Nassakh a well-known poet, anthologist of the late nineteenth century. Nassakh's *tazkirah* sheds light on several pupils of Khwaja Haidar Ali Atish of Lucknow.

Dr Nasir Abbas Naiyyar's thought provoking, erudite essay expounds on the role of metaphor in meaning creation. Comparing the use of metaphor by contemporary poets with that of classical poets, Naiyyar makes the point that metaphor in the end is couched in language. Modernists might utilize metaphor to look inwards and

portray the struggles of their individual selves while classicists used metaphor for metaphysical abstractions.

Dr Anisur Rahman's "*Hindustani Adab, Tasavvur aur Tanavur*" gives us a bird's eye view of the complexities of what Indian literature might comprise. He also points to new ways of reading and receiving Hindustani literature.

The journal has a veritable bouquet of articles in the English. The English section's jewel is Professor Marcia Hermansen's overview of Khwaja Hasan Nizami's *Krishna Biti*. Khwaja Hasan Nizami, a Sufi of the Chishtiya Silsila was a pioneer of Urdu prose style. Biography, autobiography, and diary writing were some of the genres where his innovative prose style was displayed. As Professor Hermansen has shown, Khwaja Nizami's *Krishna Biti* pays tribute to the shared Hindu-Muslim cultural symbiosis that is the body and soul of the subcontinent. Most interesting is his metaphysical reading of Radha and Krishna's love and how he connects the flute with sufistic analogy.

Dr Fatima Rizvi has been working steadily in the field of gender studies. Her contribution on women's journals is well researched. Dr Rosie Llewellyn Jones tribute to Dr Fakhir Husain is a reminder of the latter's many contributions to Urdu as a translator. Dr Husain, a psychiatrist had deep connections with Lucknow that continued to the end of his life. Dr Husain's translation of Abdul Halim Sharar's *Guzashtah Lucknow* as *The Last Phase of an Oriental Culture* was published in 1975. Vipin Krishna's article, "Mapping Linguistic Diffusion in the 1930s: Sulaiman Nadvi and Hindustani," uncovers new ground in the complex terrain of Urdu-Hindi-Hindustani. Siddiqua Fatima's analysis of Krishan Chandar's classic play, *Darwaze Khol Do*, directs our attention to the remarkable genius of Krishan Chander. Translation is vital for the growth and sophistication of language. We have Haris Qadeer's translation of Balraj Manra's iconic short fiction. Amit Julka has rendered Azim Beg Chaghtai's *Wakalat* for English readers. My paper discusses the complexities of

the first verse of Divan-e-Ghalib, and examines some important threads of the discourse-commentary on this famous ghazal.

In the end I want to express my gratitude to all our contributors for responding to our submission call and presenting us with an exciting array of articles. My thanks are due to Professor Arshad Masood Hashmi for inviting me to be the guest editor of this volume. It has been a very rewarding experience. I am indebted to Professor Hashmi for his patience, energy, and diligence in helping me with the editorial process. He was a pillar of support without which the structure would have crumbled.

We hope you will enjoy reading this collection and hope the journal will continue publication. We look forward to hearing from you.

Mehr Afshan Farooqi

Department of Middle Eastern
& South Asian Languages & Cultures
University of Virginia
Charlottesville, USA